

КАСБГА ЙЎНАЛТИРИШДА ФАН-ТЕХНИКА ЮТУҚЛАРИ ВА ЗАМОНАВИЙ РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Абдуллаева Муборак Сабировна

Чирчиқ давлат педагогика университети Технологик таълим кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994098>

Аннотация. Хулоса қилиб айтганда, мактаб ўқувчиларини касб танлашга тўғри йўналтириш, касбни тўғри танлашнинг аҳамияти ва ёшларга билим бериш, уларни касб-хунарга ўргатиш масалаларига айниқса ота-оналар масъулият билан ёндашишлари зарурлиги бугунги кун талабидир.

Калим сўзи: Касб, ўқитувчи, касб-хунарс, мактаб, педагог

Бошланғич мактабларда Технологик таълими дарсларининг асосий вазифалари ўқувчиларни меҳнат фаолиятига тайорлаш, ўқитиш ва умумтаълим мактабларининг юққори синфларида касб танлаш изчиллигини такомиллаштириш, давлат таълим стандартлари талаби бўйича тарбиялаш ҳамда ўқитувчиларни касб-хунарс эгаси бўлиб етказиш назарий ва амалий тизими сифатида қараш лозим.

Ёшларнинг маънавий, ахлоқий, жисмоний, руҳий эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда уларни ҳар томонлама касб-хунарс танлашга мустақил тайёрлаш аниқ вазифа килиб кўйиш и лозим.[1]

Ёшларни касб-хунарс танлашга тайёрлашда ҳар бир ўғил-қиз шахсидаги индивидуал хусусиятлар мажмуасини назарда тутиб, уларнинг руҳиятидаги туғма имкониятлар, ҳаёт давомида таркиб топган ва мустаҳкамланиб, характерида айланиб қолган маълум бир касб-хунарсга нисбатан бўлган лаёқат, мойиллик, иқтидор, истеъдод, қобилият, қизиқиш ва ақл-заковат устунликларига қараб касб-хунарс танлашга йўналтириш бугунги кунимизнинг характерли белгиларидир.

Ўқувчи ёшларни касб-хунарсга йўналтиришда уларнинг маънавий-ахлоқий қиёфасидаги инсоний фазилатлар билан таълимий характердаги хислатлар мажмуаси ўртасидаги ўзаро мосликнинг қай даражада танлаётган касб-хунарсга тайёрлашда фан ўқитувчилари, синф раҳбарлари, ота-оналар ва маҳалла фаолларининг шахсий намунаси ва ҳамкорликда амалга ошириладиган тадбирлар касбга тайёрлашнинг ҳозирги кундаги долзарб масалаларидан биридир.

Мактаб ўқувчиларини касб-хунарсга бўлган интеллектуал ва маънавий эҳтиёжларини мукамалроқ қондириш мақсадида ишлаб чиқариш корхоналарига, касб-хунарс ҳақида маълумот берувчи ўқув марказларига, жаҳон андозалари талабларига жавоб берадиган завод ва фабрикаларга экскурсиялар уюштириш, илғор касб-хунарс вакиллари билан учрашув кечалари ташкил этиш, ўқувчилардаги касб-хунарсга оид тасаввур ва тушунчаларини кенгайтиришга алоҳида имконият йўллари очади.[2]

Тажрибали педагоглар ҳар бир касб-хунарснинг ижтимоий моҳиятини ёшлар томонидан қандай тушуниб англашларини, улар касб-хунарс эгаси сифатида кимларгадир керакли одам сифатида, Ватан, эл, юрт учун фидойи меҳнат қилиш уларнинг муқаддас бурчлари эканлигини қалбдан ҳис етувчи ҳушёр мураббий, баркамол педагог сифатида фаолият кўрсатиши зарур.

Педагог ўқувчиларни касб-хунарсга йўналтиришда илм-фан учун чанқоқ бўлган, янгиликларга интилиб яшайдиган, миллий ғурури юксак, фавқулудда ҳолатларда ўзини

намоён эта биладиган қобилиятли ёшларни аниқлашда психологик, педагогик тадқиқотларнинг илмий тавсияларини назарда тутиб, тадбиркорлик асосида ёндашадиган ижодкор, изланувчан, зукко, зийрак, ақл-заковат эгаси бўлиши лозим.

Қадимдан ота-боболаримиз бола тарбиясида меҳнатга ўргатишга, касб-хунарга қизиқтиришга алоҳида эътибор берганлар. Фарзандларининг лаёқати, қобилиятига қараб тарбиялаганлар. Шу ўринда ҳар бир ота-она оилада ўз фарзандларининг қайси касб эгаси бўлишларига жиддий эътибор беришлари зарур. Чунки болалар бирор касбга қизиқсин, уни эгаллашга ҳаракат қилишсин. Инсон касб-кори унинг ҳусни дейишади. Меҳнатсеварлик халқимизнинг асосий хислатларидан ҳисобланади. Меҳнат туфайли фарзандларимиз мустақил ҳаётга эркин инсон бўлиб қадам қўядилар. Ҳар бир нарсани ўзлари ҳал қилишга ўрганадилар.

Болада меҳнатга муносабат даставвал оиладан бошланади. Табиийки бунда ота-она ўз фарзандига намуна бўлмоғи лозим. Оила аъзоларининг мавқеи, обрў-эътибори, уларга нисбатан муносабат меҳнат натижалари асосида бўлади. Инсон меҳнати у эгаллаган касб-хунар воситасида амалга оширилади.

Ҳар бир инсон у ёки бу касбни ёки бир неча касб-хунарни эгаллаши мумкин, «Бир йигитга қирқ хунар ҳам оз» деган мақолнинг мазмунида ҳам бир неча касбни эгаллаш ҳаётий эҳтиёж эканлигига ишора этилади. Ҳар бир касбнинг, хунарнинг ўзига хос машаққати ва лаззати бор. Унинг машаққатини матонат тинимсиз изланиш, сабр-тоқат билан енгган инсонгина, унинг лаззатидан баҳра олади.

Меҳнат тарбияси шахсни ҳар томонлама ривожлантиришнинг ажралмас қисмидир. Шунингдек, боланинг ҳар томонлама шаклланиш воситаси, унинг шахс сифатида улғайиши омили ҳамдир. Мунтазам қилинган меҳнат жараёнидагина бола ўз ақлини, иродасини, ҳиссиётини, характерини ривожлантириши, шахс сифатида шаклланиши мумкин.

Меҳнатга психологик, ахлоқий ва амалий тайёрлаш жараёнида ўқувчида меҳнатсеварлик, интизомлилик, шижоаткорлик каби ахлоқий, иродавий хусусиятлар тарбияланиб боради.

XV асрда яшаган Шарқнинг етук алломаси Жалолиддин Давоний ҳам Баҳоуддин Нақшбанд таълимотига асосланган ҳолда ижод қилди.

Давоний инсоннинг ахлоқ-одобли бўлишида меҳнатнинг аҳамиятини юксак баҳолайди. Инсоннинг ҳар бир ҳаракати ҳар бир босган қадами меҳнат туфайли эканлигини ва уни амалга оширишдан олдин пухта ўйлаб қўриши, ақл тарозиси билан ўлчаши лозимлигини таъкидлайди. Айниқса биргалашиб ишлашга алоҳида аҳамият берилади.

Аждодларимиз ўз хунарларини, санъатларини келгуси авлодларга тўқис-тугал етказиш, уларни ўтмишимиз маданияти-ю, санъати билан ошно қилиш учун нечоғлик меҳр-ихлос, катта ғайрат-шижоат билан, кўз нуруни, қалб қўрини сарфлаб, тинимсиз меҳнат қилганларининг гувоҳи бўламиз. Айни пайтда биламизки, бизлар кўрган-билган санъаткорлик, бунёдкорлик маҳсуллари ўз замонасида яратилган асарларнинг дарёдан бир томчиси, холос. Чунки собиқ шўро даврига келиб, хунармандчиликнинг қадр қиммати кескин пасайиб кетганидан боболардан қолган бойликлар ҳам талон-тарож қилиб юборилди. Не-не ажойиб касблар, жумладан косибчилик, касаначилик, хунармандлик

санъати ишлаб чиқариш рўйхатидан деярли ўчириб ташланди. Чинакам санъат асарлари ўрнини ўйинчоқ сифат буюмлар эталлаб олди.[3]

Демак, хулоса қилиб айтганда, мактаб ўқувчиларини касб танлашга тўғри йўналтириш, касбни туғри танлашнинг ахамияти ва ёшларга билим бериш, уларни касб-хунарга ўргатиш масалаларига айниқса ота-оналар масъулият билан ёндашишлари зарурлиги бугунги кун талабидир.

Ўқувчиларни касбга йўналтириш умумтаълим мактаби ишининг таркибий қисмидир. Маълумки, агар касб тўғри танланган бўлса, инсон учун меҳнат қувонч, ижодий илҳом манбаига айланади, бу эса инсон учун ҳам, жамият учун ҳам фойдалидир. Ўқувчиларни касбга йўналтириш ижтимоий-педагогик масаладир. Бу жараёнда, биринчи навбатда, ўқувчиларнинг қобилиятлари ва меҳнати жамият манфаатларига мос тарзда ҳисобга олиниши лозим. Инсоннинг ижтимоий ҳолати дастлаб унинг ижтимоий ишлаб чиқариш тизимидаги ўрни билан белгиланади ва бу ҳолнинг асосий белгиси меҳнатнинг ўзига хос хусусияти ва ижтимоий моҳияти ҳисобланади. Касбга йўналтириш тизими — шахсга касбни ва унинг шахсий сифатларини ўрганишда ёрдам берувчи мақсадлар, моҳият ва принциплар, услуб ва воситалар бирлигидир. Касбга йўналтириш барча ўқув-тарбия ишлари билан боғлаб олиб борилади. Онгли касб танлаш ўсмирлар етарли даражадаги умумий ва политехник тайёргарликка эга бўлган тақдирдагина мумкин бўлади. Ўқувчини у ёки бу касбга мақсадли йўналтиришдан аввал унинг шахсини ўрганиш лозим. Бунинг учун уни кузатиш (бевосита, билвосита) ўқувчининг мактабдаги, жамоат жойларидаги, оила ва меҳнатдаги амалий ҳаракатларини таҳлил қилиш, сўровнома ўтказиш, суҳбат, тест, интервью олиш мумкин. Касбга йўналтиришда турли касблар, уларга қўйиладиган талаблар, бу касбни қаерда эгаллашлари мумкинлиги тўғрисида ўқувчиларга маълумот бериш катта аҳамиятга эга. Бу эса ўқувчиларни бирор касбни танлашга онгли муносабатда бўлишга тайёрлайди. Ўқувчилар касблар тўғрисидаги маълумотларни, билимларни фақат мактабда эмас, балки оммавий ахборот воситаларидан, танишлари, қариндошларидан ҳам билиб оладилар.

Ёшлар ўз олдларида ҳақиқий, кенг ҳаёт йўли очилиши учун кўп куч-ғайрат сарфлашлари керак ва энг асосийси ўз кўнгилларига ёққан, жамиятга зарур ва фойдали ишни танлашлари лозим. Шу боисдан ҳам ўрта мактабни битираётган йигит ва қизлар қандай касб эгаси бўлиши тўғрисида кўп ўйлайдилар. Мамлакатимизда турли касбларни эгаллаш учун барча шароитлар яратилган.

Зеро касб танлаш – жиддий ва масъулиятли ишдир. Ўз ҳаёт йўлини жиддий суръатда белгилаб олиш осон иш эмас. Бунинг учун узоқ вақт махсус тайёргарлик кўриш талаб этилади. Ўқувчи ёшларнинг касб-хунарга лаёқатини ўрганиш учун уларнинг ақлий, жисмоний қобилиятларини билиш, малака ва кўникмаларини ўрганиш лозим.

Ўқувчиларга таъсир кўрсатиш, касбга йўналтириш ишларини муваффақиятли ўтказиш учун мактаб психологи туман ташхис маркази билан ҳамкорликда иш олиб бориш лозим.

REFERENCES

1. Х. Алиқулов. Жалолоддин Давоний.- Т.: Ўзбекистон, 1992, 30-бет
2. У.Маҳкамов. Одоб-ахлоқ сабоқлари. – Т.: Фан, 1995. 84-бет.

3. Раззоқов Б.Х. Миллий кадриятлар воситасида бўлажак ўқитувчиларнинг касб маданиятини шакллантириш. Муғаллим ҳам узликси билимлендириў. Нукус2021. № 3/3. 52-54 б.
4. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
5. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
6. Ibragimovich X. I. O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.
7. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
8. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
9. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from" Public Culture" in Adolescent Students //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 115-117.
10. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 6. – С. 165-171.
11. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.
12. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 7 (2021): 433-442.
13. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 10-13).
14. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
15. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71.
16. Махмудов А. Х. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ: 10.53885/ед. 2022.49. 38.098 Махмудов Абдулхалим Хамидович, д. 2 п. н, зам. директора Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Кары Ниязи, abdu-hm@yandex. ru //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 766-768.

17. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Фефелов В. С. Методология формирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров //Педагогические науки. – 2012. – №. 1. – С. 84-90.
18. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.